

TURISMO E CONSERVAÇÃO NO TERRITÓRIO DO PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CAPIVARA

[CARVALHO, BRUNO]

[FAU USP - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo]

[brunocarvalho@usp.br]

RESUMO

A expansão do turismo cultural / científico nas últimas décadas do século XX no Brasil marca um período de reconhecimento do potencial do patrimônio natural brasileiro como vetor de desenvolvimento regional, com a expansão na demarcação dos Parques Nacionais, importante agente da reorganização territorial, promovendo a modernização das paisagens e das formas arquitetônicas. O artigo tem como objetivo identificar, através da infraestrutura de caminhos, passarelas, mirantes e acessos existentes no Parque Nacional da Serra da Capivara, elementos da modernidade que garantem a visitação e a preservação, compreendendo-o como um museu de território. Localizado no sudeste do Estado do Piauí, o Parque Nacional foi criado em 1979, ampliado em 1990, reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO em 1991 e como Patrimônio Nacional pelo IPHAN em 1993. Abriga um dos mais significativos conjuntos arqueológicos das Américas e importante fonte para a revisão das teorias sobre a entrada do homem no continente americano. Com pinturas rupestres que retratam a cultura material e espiritual dos grupos que habitaram a região durante milênios. O Parque também expressa as tensões e desafios contemporâneos relacionados à conservação. A expansão desordenada do entorno, a insuficiência de recursos para manutenção da infraestrutura e a oscilação nos fluxos turísticos ameaçam a sustentabilidade dos espaços criados nas últimas décadas. Nesse sentido, a Serra da Capivara não é apenas um objeto de contemplação e estudo arqueológico, mas também um campo de investigação sobre os modos como o turismo e o lazer participam da produção do espaço e do território no contexto de uma modernidade tardia, no fim da década de 1970.

Palavras-chave: TURISMO CULTURAL/CIENTÍFICO, MUSEU DE TERRITÓRIO, SERRA DA CAPIVARA

INTRODUÇÃO

A expansão do turismo cultural / científico nas últimas décadas do século XX no Brasil marca um período de reconhecimento do potencial do patrimônio natural brasileiro como vetor de desenvolvimento regional, com a

expansão na demarcação dos Parques Nacionais. Nesse contexto, o Parque Nacional da Serra da Capivara, localizado no sudeste do Piauí, destaca-se como um caso singular. Abriga a maior concentração de sítios arqueológicos atualmente conhecida das Américas, com cerca de 1.223 sítios arqueológicos e paleontológicos com arte rupestre, cujos dados permitem uma compreensão mais clara da Pré-história brasileira e importante fonte para a revisão das teorias sobre a entrada do homem no continente americano (GUIDON, 2014). O parque constitui um território em que a conservação, a pesquisa científica e o turismo se articulam na construção de uma espacialidade moderna e simbólica.

O Parque Nacional foi criado em 1979, em um momento de modernidade tardia no Brasil, marcado por políticas de interiorização do desenvolvimento e pela emergência de uma consciência patrimonial. A partir da atuação da arqueóloga Niéde Guidon (1933-2025) e da criação da Fundação Museu do Homem Americano (FUMDHAM), estruturou-se uma rede de equipamentos e infraestruturas voltadas à pesquisa, visitação e conservação. Estradas, mirantes, trilhas, passarelas, museus e centros de visitantes configuram uma paisagem construída que expressa princípios modernos de funcionalidade, racionalidade e integração com o meio ambiente.

Diante disso, este artigo propõe analisar de que modo a infraestrutura implantada no Parque Nacional da Serra da Capivara revela elementos da modernidade, ao mesmo tempo em que assegura a preservação e a visitação do território. Parte-se da hipótese de que o Parque pode ser compreendido como um museu de território, onde a paisagem cultural, o patrimônio arqueológico e as estruturas se integram em uma narrativa de valorização da memória e da experiência do lugar.

MUSEU DE TERRITÓRIO

O conceito de museu de território (ou ecomuseu), formulado entre as décadas de 1970 e 1980, está relacionado as novas formas de gestão e interpretação patrimonial na França (RIVIÈRE, 1985), propõe uma ampliação das noções tradicionais de museu: edifício, coleção e público, integrando-as ao território, ao patrimônio e à comunidade. Nesse modelo, o museu não se restringe a um espaço físico delimitado, mas abrange a totalidade do território como suporte de memória, identidade e vivência coletiva. O patrimônio, entendido como bem material e imaterial, reconhecido por seu valor histórico e simbólico, e a comunidade como sujeito ativo desse processo, tornam-se elementos centrais da gestão e valorização patrimonial.

Segundo o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) no museu tradicional, o “edifício” pode ser entendido como um espaço destinado a abrigar as funções específicas de um museu: exposições, conservação e acolhimento de visitantes. A “coleção” como um conjunto de objetos materiais ou imateriais que um indivíduo ou um estabelecimento se responsabilizou em reunir, classificar, selecionar e conservar em um lugar seguro. E o “público”, a partir de duas acepções: como adjetivo ou como substantivo. Como adjetivo, museu público representa a relação jurídica entre o museu e o povo do território sobre o qual ele se situa. O museu é de propriedade do povo, é por ele financiado e administrado por meio de seus representantes. Público, como substantivo, significa o conjunto de usuários do museu e a população à qual cada estabelecimento se dirige (DESVALLÉES; MAIRESSE, 2013).

No museu de território, o “território” pode ser entendido como uma relação simbólica com a terra, como suporte de vínculos qualitativos baseados na ocupação de um espaço por um ou mais grupos, propiciando a criação de relações, cultura e a identidade (LITTLE, 2002); “patrimônio” está relacionado à noção de perda ou de desaparecimento potencial, no fato de que a sua perda constituir um sacrifício e que a sua conservação também supõe sacrifícios. Pode ser definida como todo objeto ou conjunto, material ou imaterial, reconhecido e apropriado coletivamente por seu valor de testemunho e de memória histórica e que deve ser protegido, conservado e valorizado; e a “comunidade”, como toda a população do território no qual eles se inscrevem, um conjunto de pessoas vivendo em coletividade ou formando uma associação, compartilhando certo número de pontos comuns (linguagem, religião, costume). Sendo o suporte do território e se torna o principal ator e não apenas o alvo do estabelecimento (DESVALLÉES; MAIRESSE, 2013).

O Parque Nacional da Serra da Capivara pode ser compreendido como um museu de território. Sua configuração transcende o caráter de simples área de preservação ambiental: o parque constitui um espaço de interação entre patrimônio, natureza e sociedade, no qual a paisagem, os sítios arqueológicos, a arquitetura e a comunidade local compõem uma rede de significados e práticas que materializam o conceito ampliado de museu.

PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CAPIVARA (PNSC)

Na década de 1970, arqueólogos brasileiros da Universidade de São Paulo e franceses da *École des Hautes Études en Sciences Sociales*, dirigidos pela arqueóloga Niède Guidon, iniciaram pesquisas na região. O Parque Nacional da Serra da Capivara (PNSC) foi criado pelo Estado Brasileiro em 5 de junho de 1979, com 100 mil hectares de área. Para proteger a flora, a fauna, as belezas naturais e os monumentos arqueológicos (Decreto de nº 83.548, 1979). A área do Parque foi ampliada em 12 de março de 1990, com a criação de Áreas de Preservação Permanentes adjacentes, com total de 35 mil hectares. Para proteger os sítios de excepcional beleza, de valor científico/histórico e espécies de fauna e flora ameaçadas de extinção (Decreto de nº 99.143, 1990). Inscrito na Lista de Patrimônio Mundial da Unesco em dezembro de 1991, e reconhecido como Patrimônio Nacional pelo Iphan em setembro de 1993 (ver Figura 1).

Figura 1 - Limites do Parque Nacional da Serra da Capivara. Fonte: elaborado pelo autor do texto.

Embora criado em 1979, o PNSC apresentou dificuldades em sua infraestrutura e equipe de apoio em seus primeiros anos. Com a criação do Plano de Manejo e o reconhecimento pela UNESCO como Patrimônio Mundial, o Parque foi sendo estruturado com a construção de guaritas de acesso, passarelas, estradas, sinalização, elaboração dos circuitos de visitação, treinamento para condutores de visitantes, confecção de mapas, estacionamento, área para descanso e piquenique, além da limpeza dos sítios a serem visitados (BUGNI, 2023). Em 1986, foi criada pelos pesquisadores a Fundação Museu do Homem Americano (FUMDHAM), entidade não governamental para gerir o Parque e as pesquisas na região. Atualmente, a FUMDHAM, em parceria com ICMBio, administram o Parque Nacional.

O Parque abriga a maior concentração de sítios arqueológicos atualmente conhecida das Américas, com cerca de 1.223 sítios arqueológicos e paleontológicos com arte rupestre, dos quais 922 com pinturas, 218 com pinturas e gravuras e 83 só com gravuras, cujos dados permitem uma compreensão mais clara da Pré-história brasileira. Dos 1.223 sítios arqueológicos e paleontológicos, 172 estão preparados para a visitação, com diversos circuitos turísticos para os mais diferentes públicos, com paisagens diversas, monumentos geológicos, flora e fauna típicas da região e estruturas de rampas em 17 sítios preparados para turistas portadores de necessidades especiais (BARROS,2011).

Como apoio ao Parque, a FUMDHAM criou o Museu do Homem Americano, inaugurado em 1994 e reformado em 2009, para apresentar as pesquisas ocorridas a partir das descobertas nos sítios arqueológicos que pudessem abrigar os artefatos encontrados. Em anexo funciona o Centro Cultural Sérgio Motta, que abriga os laboratórios e o acervo técnico. Em 2018, foi inaugurado o Museu da Natureza, para adequar o que já não mais cabia nos espaços anteriores e expor os fósseis da megafauna encontrados nas planícies da região. As comunidades do Zabelê e Coronel José Dias, que partilham o território com o Parque, se organizaram para criação e gestão de museus comunitários, apoiando outras histórias que vêm sendo contadas através de novas interpretações sobre os sítios arqueológicos. Atualmente, o Museu Zabelê e o Instituto Olho D'Água são reconhecidos pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) com Pontos de Memória pela valorização da cultura e costumes populares, com objetos do cotidiano, promovendo rituais e costumes locais.

Devido à grande dimensão territorial, foram criados 6 circuitos para visitação do Parque, segundo a dificuldade de acesso às atrações. O Boqueirão da Pedra Furada, circuito aberto para visitação na década de 1980, propõe uma narrativa a partir das ocupações pré-históricas. Já o Circuito da Serra Branca, circuito aberto à visitação nos anos 2000, apresenta e valoriza as sobreposições de tempos presentes no território. Isso se deve, provavelmente, pela maior ocorrência de vestígios de ocupação humana recente nesses sítios e pela reivindicação e organização das comunidades locais por representatividade (ver Figura 2).

Figura 2- Parque Nacional da Serra da Capivara.

Fonte: elaborado pelo autor do texto.

TRILHAS, PASSARELAS E MIRANTES

Para o funcionamento e visitação do PNSC, foi criado o Plano de Manejo, a fim de organizar a visitação aos sítios arqueológicos e estruturar as áreas para pesquisa. Foram identificados sítios com vestígios pré-históricos sob rochas e a céu aberto e sítios históricos que fazem referência aos indígenas, agricultores e maniçobeiros (ICMbio, 2019). Nos sítios onde as pesquisas estavam mais avançadas, foram propostas estruturas para visitação. As primeiras ações estão relacionadas à delimitação do parque, retirada de moradores, construção de cercas e guaritas de controle e assim, garantir a preservação da fauna, flora, vestígios arqueológicos e pinturas rupestres (BUGNI, 2023).

Para garantir a visitação e pesquisa, foram recuperados e ampliados caminhos e trilhas de acesso, muitas delas originalmente construídas para a extração, transporte e comercialização da maniçoba, usados também por caçadores de animais silvestres, principalmente as onças e extração do mel em colônias de abelhas selvagens (FUMDHAM).

Junto às estradas foram criados espaços de apoio como estacionamentos, áreas de descanso e sinalização. Nos sítios arqueológicos foram criados acessos, passarelas e mirantes. A utilização de materiais como o barro, pedra e madeira viabilizou e caracterizou as infraestruturas construídas segundo o princípio da escassez, seja pela inconstância no aporte de recursos financeiros que em alguns momentos impossibilitou o funcionamento do Parque, pela utilização de mão de obra e materiais locais, pela dificuldade de acesso a muitos dos lugares, singularidade espacial e morfológica encontrada em cada sítio. Apresenta soluções técnicas influenciada pelos saberes populares, aparente falta de projeto e soluções encontradas no momento de sua execução (ver Figura 3).

Figura 3- Detalhes da infraestrutura do PNSC. Fonte: acervo pessoal do autor do texto.

Como principais características encontradas nas trilhas, passarelas e mirantes estão a busca pela racionalização dos processos construtivos com a padronização de elementos construtivos no princípio em madeira, com a montagem de elementos que são encaixados e adaptados as condições de cada sítio; Os elementos de conexão entre as peças vão sendo aprimorado a partir de experiência em campo; Estruturas metálicas são incorporadas aos processos com o aumento da escala e diminuição dos pontos de apoio a fim de proteger os sítios arqueológicos; e as normas de acessibilidade são incorporadas aos percursos com construção de rampas e guarda-corpos e corrimão nas dimensões e altura adequados ao acesso universal.

O Sítio Toca da Entrada do Pajaú, descoberto em 1973, apresenta uma estrutura geológica de domo. Encontra-se em processo de degradação, principalmente pelo fato de estar localizado em uma cota elevada, sobressaindo na paisagem e ficando exposto diretamente aos impactos da erosão eólica, que somado ao tipo de rocha arenítica, favorece a desagregação. A variação térmica que ocorre na parte externa do abrigo, resultante da amplitude térmica diária, favorece a abertura de fendas e fissuras na rocha, auxiliando para destruição do maciço. Perdeu parte das pinturas, datadas em aproximadamente 12 mil anos, que retratam cenas da vida cotidiana e rituais pré-históricos (MACEDO, 2019).

Os caminhos de acesso combinam degraus e patamares com pedra local, quando próximos às pinturas rupestres são em madeira com diversos pontos de apoio em pequenos vãos e anteparo para proteger as inscrições rupestres. O Sítio não segue as normas de acessibilidade. Quando existem os anteparos, eles estão relacionados a proteção do sítio e não a dos visitantes (ver Figura 4).

Figura 4- Sítio Toca da Entrada do Pajaú. Fonte: acervo pessoal do autor do texto.

No Sítio Toca da entrada do Baixão da Vaca, com 100 metros de comprimento e 749 pinturas rupestres que representam atos sexuais, dança e caça. Cenas que refletem dinamismo pelo movimento das pinturas. Distanciamento entre as figuras o que sugere regras próprias de perspectiva (FUMDHAM).

Está localizado em local de difícil acesso próximo a encosta. A passarela de acesso garante a preservação do sítio e salvaguarda os visitantes com anteparo tanto para proteção das pinturas como proteção junto à encosta. Elementos pré-fabricados de madeira compõem as passarelas garantindo a segurança na visita. O projeto parece ainda condicionado as condições topográficas do lugar, apresentadas soluções técnicas resolvidas no momento da execução dificilmente resolvidas em projeto (ver Figura 5).

Figura 5- Sítio Toca da entrada do Baixão da Vaca. Fonte: acervo pessoal do autor do texto.

No Sítio Toca da Ema para acesso as pinturas que se encontram em locais mais elevados foi preciso estruturas e patamares com grandes alturas e que sugere um projeto mais sofisticado de encaixes, travamentos e pontos de apoio que além de evitar desgastes e deterioração do sítio arqueológico precisava garantir a segurança dos visitantes e a proximidade com as pinturas que estão em diferentes pontos do abrigo (ver Figura 6).

Figura 6- Sítio Toca da Ema. Fonte: acervo pessoal do autor do texto.

O Sítio Boqueirão da Pedra Furada é o mais famoso e conhecido do PNSC. Foi encontrado na década de 1960. Vem sendo estudado desde o início da década de 1970. Nele foram encontrados vestígios da presença humana que teriam entre 48 mil e 40 mil anos. No local foram encontrados, além de pinturas rupestres, instrumentos de pedras lascadas, vestígios de fogueiras e cacos de cerâmicas de diferentes épocas. Submetidos ao Carbono 14, esses indícios foram datados em até 50 mil anos (FUMDHAM). (ver Figura 7).

A estrutura para visitação é a mais completa do parque, com fácil acesso por estradas, estacionamento, centro de visitantes com banheiros, lanchonete, loja e espaço expositivo. Os caminhos de acesso permitem o acesso universal por rampas. A estrutura das passarelas está apoiada em poucos pontos de apoio, apenas dois sobre o sítio arqueológico. Os pilares em concreto têm uma estrutura metálica de transição radial de quatro pontos que sustentam vigas metálicas e sobre elas um piso de madeira. O guarda-corpo metálico com cabos de aço tem na parte superior acabamento em madeira. Toda a estrutura foi produzida em São Paulo e foi transportada e montada no sítio. Uma das principais vantagens da pré-fabricação neste caso foi evitar danificar o sítio arqueológico e as pinturas rupestres. A estrutura que segue o desenho sinuoso do paredão de arenito, recebe iluminação noturna com uma temperatura de cor amarelada, em referência as fogueiras pré-históricas que transforma a visita no período noturno.

Figura 7- Sítio Boqueirão da Pedra Furada. Fonte: acervo pessoal do autor do texto.

CONCLUSÃO

O Parque Nacional da Serra da Capivara enfrenta desafios significativos. A manutenção das infraestruturas, a conservação dos sítios arqueológicos e a gestão dos fluxos turísticos dependem de recursos financeiros e institucionais frequentemente escassos. As oscilações do turismo, associadas às crises econômicas e à falta de políticas públicas consistentes, comprometem a sustentabilidade do sistema.

A expansão urbana desordenada no entorno, a precariedade dos serviços básicos e a pressão sobre o território agravam o quadro. Além disso, o clima semiárido impõe condições que dificultam a conservação, exigindo soluções técnicas constantes para o controle de erosão, temperatura e umidade.

As infraestruturas implantadas a partir da década de 1970 traduzem uma linguagem arquitetônica coerente com os princípios modernos de funcionalidade, clareza formal e integração com o ambiente, ao mesmo tempo em que respondem às especificidades materiais e climáticas do semiárido. A racionalidade das soluções e o uso recursos escassos revelam uma modernidade ajustada ao contexto.

Contudo, os desafios de conservação e sustentabilidade apontam para a necessidade de repensar as políticas de gestão do patrimônio no Brasil. A continuidade das ações, a participação comunitária e o fortalecimento institucional são condições essenciais para garantir a permanência dessa paisagem cultural.

Mais do que um conjunto de sítios arqueológicos, a Serra da Capivara é uma construção cultural moderna, cuja arquitetura e infraestrutura revelam a possibilidade de uma modernidade brasileira situada no interior do país. Uma modernidade que concilia os valores de memória, identidade e desenvolvimento regional.

Exemplifica as tensões contemporâneas entre conservação, turismo e comunidade, revelando como o território pode ser apropriado como museu vivo, onde a paisagem é suporte de experiências, saberes e práticas sociais.

REFERÊNCIAS

BARROS, J. S.; FERREIRA, R.V.; PEDREIRA, A.J.; GUIDON N. **Geoparque Serra da Capivara (PI)**: proposta. Brasília, 2011.

BUGNI, Edna. **Serra da Capivara: a surpresa do século**: a história de um parque. São Paulo: Primavera Editorial, 2023.

Decreto Nº83.548, de 5 de junho de 1979.

Decreto Nº99.143, de 512 de março de 1990.

DESVALLÉES, André; MAIRESSE, François. **Conceitos-chave de Museologia**. São Paulo: Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Museus: Pinacoteca do Estado de São Paulo: Secretaria de Estado da Cultura, 2013.

FUMDHAM - **Fundação Museu do Homem Americano**. Disponível em: <<https://fumdham.org.br/>>. Acesso: novembro, 2025.

GUIDON, Niéde. **Pré-História da Região do Parque da Serra da Capivara**. Ciência e Ambiente, 2014.

IBRAM – Instituto Brasileiro de Museus. **Guia dos Museus Brasileiros**. Brasília: IBRAM, 2011.

ICMbio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade). **Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da Capivara**. Brasília, 2019.

IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Disponível em: <<http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/42>>. Acesso em: novembro, 2025.

LITTLE, Paul E. **Territórios Sociais e Povos Tradicionais No Brasil: por uma antropologia da territorialidade**. Série Antropologia, 322. Brasília: UNB, 2002.

MACEDO, A.O.; BARBOSA, M. F. R.; FELICE, G. D. **Agentes naturais de degradação em Sítios Rupestres: exemplos no Parque Nacional da Serra da Capivara, Piauí, Brasil**. Piauí, Brasil. FUMDHAMentos (2018), vol.XVI, n.1, pp.89-125.

RIVIÈRE, Georges-Henri. **Le musée et la vie**. Paris: Dunod, 1985.

BIOGRAFIA

Arquiteto, pesquisador e professor. Doutorando pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo - FAU USP, área de concentração Projeto de Arquitetura, pesquisa "Territórios e resistências" (2023-2026) e Mestre pela mesma instituição, pesquisa "Lugares de memória e reconciliação na América Latina: uma experiência em Lima - Peru" (2020-2022), Pós-graduação lato sensu pela Escola da Cidade "Geografia, Cidade e Arquitetura" (2018), Graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Mackenzie (2002). Experiência docente como professor no SENAC-SP (2022-2025), professor assistente na FAU USP (2020-2021) e na Escola da Cidade (2019-2020).